

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: СОВРЕМЕННЫЙ ДИСКУРС

СВИРИДОВА К. Е.,
ассистент кафедры теории и истории государства
и права юридического факультета,
ФГБОУ ВО «ДонГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье подчёркивается возрастающее значение информационной безопасности как одного из ключевых компонентов в системе национальной безопасности государства в условиях информатизации современного общества. Исследуется взаимосвязь различных компонентов национальной безопасности с информационной безопасностью, в частности рассматриваются концептуальные взгляды на взаимосвязь информационной и военной безопасности.

Ключевые слова: информационная безопасность, национальная безопасность, обеспечение информационной безопасности государства, военная безопасность, информационные структуры, «мягкая сила», информационная война

INFORMATION SECURITY AS A COMPONENT OF NATIONAL SECURITY: MODERN DISCOURSE

SVIRIDOVA K. E.,
assistant of the department of Theory and History of
State and Law of the Faculty of Law
FSBEI HE «DonSU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article emphasizes the increasing importance of information security as one of the key components in the national security system of the state, in the conditions of informatization of modern society. The interrelation of various components of national security with information security is investigated, in particular, conceptual views on the relationship between information and military security are considered.

Keywords: information security, national security, ensuring the information security of the state, military security, information structures, «soft power», information warfare

Постановка задачи. Безопасность, как социальное явление, выступает центральным системообразующим фактором, характеризующая современное цивилизованное государство. На пути становления и развития человеческого общества всегда присутствует система различных факторов, которые включают в себя ряд угроз, создаваемых природой, обществом, враждебно-настроенными странами и т.д., препятствующие нормальному функционированию не только самого общества, но и государства в целом. В связи с чем ключевым направлением в поддержании стабильного политико-правового функционирования каждой страны должна выступать разработка систем и мер обеспечения безопасности каждого сектора отдельной отрасли государственного управления, которые в своей совокупности обеспечивают национальную безопасность в целом.

Понятие безопасности на разных исторических отрезках человеческого развития менялось с учётом преобладающей догмы того или иного времени. Так, в XVI и до начала XX века основа термина «безопасность» базировалась преимущественно на представлениях о том, что могущество государства зависит от стремления к расширению территорий. Таким образом, межгосударственные отношения того периода характеризовались неравенством сторон и преобладающим стремлением стран увеличить свою значимость и роль путём укрепления мощи и силы с учётом расширения территориальных границ. Уже в тот период времени многие мыслители высказывались в пользу того, что безопасность должна базироваться на неукоснительном соблюдении установленных правил и норм права. Так, для Гроция безопасность – «это мирное сосуществование и институализация сообщества суверенных государств, каждое из которых при этом сохраняет свои особенности, возможности и условия для своего функционирования и развития в системе мировых отношений» [1].

В принципиально новых для того периода современных условиях развития человеческой цивилизации первостепенное значение приобретает уже коллективная безопасность как ключевой фактор обеспечения всеобщей безопасности, сохранения национально-политической идеологии и самобытности каждого государства в отдельности. В своей работе Сцатуа А. А. справедливо отмечает, что «...общая безопасность человечества может быть достигнута только на основе учёта, достижения баланса и гармонизации интересов различных народов и стран, их

тесного взаимодействия» [1]. Это взаимодействие должно проявляться в различных направлениях и сферах, ведь с учётом специфики глобализационных процессов, несмотря на несомненно позитивные аспекты данного явления, уровень подверженности угрозам и уязвимостям возрастает в силу более изощрённых методов и способов воздействия на целостность нормального функционирования государственного механизма.

Актуальность. Исследуемая тема не вызывает сомнений в своей актуальности с учётом специфики существующих проблем и уровня важности как для отдельной личности, так и для всего государства в целом. Обеспечение безопасности отдельных направлений деятельности государства – это комплексный процесс, который метафорично подобен пазлу, в котором без гармоничного и правильного сложения взаимосвязанных деталей не получится единой картины. Обзор современных концепций определения понятия «безопасность» позволяет рассматривать данное явление с точки зрения уровня защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз и посягательств. Жизненно важные интересы при этом следует интерпретировать, как совокупность потребностей, которые эффективно обеспечивают деятельность и развитие личности, общества и государства. Статьей 3 Федерального закона «О безопасности» [2] продекларированы основные направления деятельности по обеспечению безопасности, которые не являются исчерпывающими в силу динамичного характера современных общественных отношений. То же самое касается и предмета регулирования указанного закона, который определяет «основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации». Среди иных видов безопасности стоит отдельно выделить информационную безопасность, которая, по нашему мнению, выступает одним из первостепенных видов безопасности в современных условиях функционирования общества с учётом специфики информатизации и индустриализации нынешнего уклада деятельности различных стран.

Анализ последних исследований и публикаций. Тема информационной безопасности, как сложный и многоаспектный феномен, является дискуссионной в рамках научного дискурса.

Исследование носит междисциплинарный характер, в связи с чем осмысление природы изучаемого явления производится учёными различных отраслей права.

Существенный вклад в разработку вопросов обеспечения информационной безопасности внесли такие учёные: И. Л. Бачило, Г. Г. Горшенков, В. Н. Лопатин, В. А. Копылов, П. У. Кузнецов, Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, А. В. Минбалеев, А. А. Смирнов, В. Б. Наумов и др. Исследованиям общих вопросов национальной безопасности и её компонентов посвящены работы В. П. Беркута, А. И. Васильева, А. В. Возженикова, И. Н. Глебова, Ю. И. Дерюгина, В. Л. Манилова, Д. И. Макаренко, В. И. Митрохина, А. В. Опалева, Г. В. Осипова, В. В. Серебрянникова, С. В. Степашина, А. Д. Урсула, К. В. Фатеева, В. М. Чугунова, Л. И. Шершнева и др.

Целью данного исследования выступает анализ информационной безопасности как первостепенного и неотъемлемого компонента национальной безопасности с точки зрения специфики взаимодействия с иными компонентами национальной безопасности.

Изложение основного материала исследования. Повышенный интерес к информационной сфере вполне оправдан условиями современной действительности с учётом повышения роли общественных отношений, связанных с созданием, преобразованием и потреблением информации. При благоприятном функционировании рассматриваемой сферы достигается устойчивое и сбалансированное развитие информационной инфраструктуры страны, а также создание благоприятных условий для реализации конституционных прав граждан в области информации, что, в свою очередь, влияет на уровень жизни общества в государстве и уровень развитости и прогрессивности самого государства. Однако для получения таких качественных показателей внутри страны необходима надёжная защита информационной сферы посредством разработки мероприятий по обеспечению информационной безопасности государства.

В ходе технического прогресса прослеживается прямо пропорциональная взаимосвязь между уровнем обеспечения информационной безопасности и уровнем обеспечения национальной безопасности. Наблюдается тенденция создания, развития и модернизирования различных информационных инфраструктур и систем для обеспечения высокого уровня

национальной безопасности во многих развитых странах. По справедливому утверждению Колина К. К., «...практически все развитые страны уделяют особое внимание созданию и развитию различного рода информационных структур, которые должны обеспечивать включение экономики стран в мировое экономическое, информационное и научное пространство, так как это является сегодня необходимым условием прогресса и безопасности нации» [3].

Также приоритетной задачей выступает осуществление взаимопомощи отдельных государств в обеспечении безопасности указанного сектора. Так, президент Российской Федерации Путин В. В. отмечает, что «Россия должна помогать другим странам в создании систем информационной безопасности, в том числе предоставлять им соответствующие технологии». По его словам, «серьёзное внимание следует уделить налаживанию практического сотрудничества в обеспечении глобальной информационной безопасности» [4]. Таким образом, взаимные усилия держав по вопросам обеспечения защиты информационного сектора от угроз выступают перспективным направлением деятельности государств, позволяющим решать ряд проблем различного характера с целью снижения уровня социальной напряжённости.

Интенсивное внедрение информационно-коммуникационных технологий во все сферы деятельности современного общества обуславливает переход к новой парадигме инфокоммуникаций. Система защиты информации государства, наряду с другими компонентами, как сложная структура, также отвечает за защиту военной информации. Как отмечают Лутовинов В. И. и Хмара Ю. Н., «потребность государства и общества обезопасить себя в военном отношении является естественной и непреходящей» [5, с. 69].

Возникающие угрозы вооружённого насилия порождают закономерное стремление к их устранению, минимизации негативных последствий, нарушающих мирное существование населения и нормальное функционирование государства в общей системе миропорядка. По данной теме вполне обоснованным считается мнение Ромашкиной Н. П., которая отмечает, что «...угроза применения ИКТ во враждебных и агрессивных военно-политических целях представляется особо острой в силу того, что в современном мире информационные операции предоставляют уникальные возможности для создания деструктивного эффекта» [6, с. 67].

В условиях современного геополитического положения развитых стран возрастает роль военной безопасности и укрепления оборонных систем посредством усиления охраны ключевых компонентов национальной безопасности, в первую очередь информационного потенциала.

Одной из серьёзных угроз в военной сфере является деструктуризация и десакрализация поведения и мышления населения страны путём вброса искажённых или недостоверных фактов, подрывающих репутацию как военного сектора, так и государства в целом.

Так, посредством средств массовой информации, а также глобальной сети Интернет, которые воздействуют на неперсонифицированное число людей, возможны случаи управления сознанием значительного круга лиц путём активного применения приёмов фальсифицирования данных о текущем военно-политическом положении.

Как следствие возникает «...массовая паника, подверженность психологического сознания личности манипуляциям со стороны власти противоборствующей стороны, разжигание межнациональной розни, что всё в совокупности является глобальной угрозой для национальной безопасности государства» [7, с. 80]. В научной литературе такие методы воздействия именуется «мягкой силой», когда в качестве инструментов борьбы применяются средства информационно-психологического и информационно-технологического воздействия [6, с. 68]. Так, в своей работе А. В. Демидов отмечает, что «стратегия «мягкой силы» заключается в том, чтобы поразить системы государственного и военно-политического управления «страны-жертвы», парализовать экономическую активность, дестабилизировать социальную и духовную жизнь страны» [8, с. 89].

Таким образом, страна агрессор, подрывая суверенитет и целостность государства путём ведения военных действий, параллельно осуществляет и так называемую информационную войну, которая представляет собой совокупность специальных приёмов и средств информационного воздействия для дезорганизации систем государственного управления.

Информационная война – один из центральных вопросов, тесно связанных с военной безопасностью. Сторона, которая применяет методы информационной борьбы, имеет дополнительные возможности для достижения поставленных целей

в военном конфликте и занимает более преобладающее положение над противоборствующей стороной.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Осознавая всю глубину и важность процессов трансформации современного общественного порядка, приоритетным направлением в обеспечении военной безопасности в частности и национальной безопасности в целом выступает создание и разработка методов ведения информационной войны и сохранения целостности информационной инфраструктуры государства посредством контроля поступающих информационных потоков.

Таким образом, на основании проведённого исследования была выявлена взаимосвязь информационной безопасности с иными компонентами национальной безопасности, как сложной структуры. Информация как важный национальный стратегический ресурс является потенциально уязвимой в условиях современной геополитической ситуации, что обуславливает особую значимость её защиты для сохранения жизненно важных интересов личности, общества и государства.

Список использованных источников

1. Сацута, А. А. Национальная безопасность как социальное явление: современная парадигма / А.А. Сацута. – Текст : электронный // Армия и общество. – 2007. – № 3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-bezopasnost-kak-sotsialnoe-yavlenie-sovremennaya-paradigma> (дата обращения: 25.11.2023). – Загл. с экрана.

2. О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/?ysclid=1rwwa6wdy2149009849 (дата обращения: 25.11.2023). – Загл. с экрана. – Текст : электронный.

3. Колин, К. К. Информационные аспекты национальной безопасности России / К.К. Колин. – Текст : электронный // Научно-информационный журнал «ВЕСТНИК» Российского общества информатики и вычислительной техники. – 1995. – Вып. 4. – URL: <http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/c683823c26b61333c32576250047fc36> (дата обращения: 25.11.2023). – Загл. с экрана.

4. Путин: в киберпространстве много угроз для глобальной безопасности и суверенитета стран // Информационное агентство ТАСС. – URL: <https://tass.ru/politika/11006783?ysclid=lp1l133pvr>

266550451 (дата обращения: 25.11.2023). – Загл. с экрана. – Текст : электронный.

5. Лутовинов, В. И. Военная безопасность государства: концептуальные основы и современное российское видение / В. И. Лутовинов, Ю. Н. Хмара. – Текст : непосредственный // Социум и власть. – 2015. – № 2 (52). – С. 68-73.

6. Ромашкина, Н. П. Вооружения без контроля: современные угрозы международной информационной безопасности / Н. П. Ромашкина. – Текст : непосредственный // Пути к миру и безопасности. – 2018. – № 2 (55). – С. 64-83.

7. Свиридова, К. Е. Информационно-психологическая война как формат вооружённых конфликтов нового поколения / К. Е. Свиридова. – Текст : непосредственный // Право и правосознание в период вооружённых конфликтов. – 2022. – № 5. – С. 75-81.

8. Демидов, А. В. От «мягкой силы» к «управляемому хаосу» / А. В. Демидов. – Текст : непосредственный // Геополитический журнал. – 2014. – № 4. – С. 86-93.

УДК 338.22

DOI

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СИЧКАР И. А.,
старший преподаватель
кафедры учёта и аудита,

СИЧКАР В. А.,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
гражданского и предпринимательского права
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены актуальные вопросы правового обеспечения экономической безопасности промышленных предприятий. Обеспечение экономической безопасности промышленных предприятий представляет важную задачу в современном корпоративном и экономическом контексте. Анализ современного состояния данной проблематики позволил выявить